

ОИЛАНИНГ ПСИХОЛОГИК МУҲИТИ ВА БОЛАНИ КОГНИТИВ РИВОЖЛАНИШИ

Турсунов Л.С.

Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика унверситети

Янгиланаётган Ўзбекистонда давлатимиз раҳбариятини асосий эътибори оилани мустаҳкамлиги ва унда бола тарбиясига қаратиётганлиги кундан – кунга ўзининг ижобий натижаларини бераётганлигини жахон ҳамжамияти эътироф этиб келмоқда. Ҳар бир оиланинг ўз психологик муҳити мавжуд аммо миллий кадрият ва миллий маданият нуқтайи назардан ёндошиладиган бўлса оилаларни умумий ўзига хослик ҳам мавжуд. Шу сабабли ҳам оилага психологик таъриф бериш, социологик баҳо бериш ва педогогик моҳиятига урғу бериш мумкин. Психология фанини етакчиларидан В. М. Каримовни “Оила деб аталмуш барчамизга жуда яқин маконимиз саломатлигимизнинг ҳам дастлабки кўрғонидир” тавсифларида оилани нақадар зарурлигини яққол англашимиз мумкин.

Оила ҳар бир бола учун дастлабки билим мактаби ва ўзлигини англашида катта дорилфунун хисобланади. Бола учун ҳар бир оила аъзоси намуна вазифасини ўташи ҳеч кимга сир эмас. Оила аъзоларининг ҳар бирини болани когнитив ривожланишига катта таъсир этиши билан бир қаторда бола тасавурида ўз тимсоли орқали одамлар ва ўзилари ҳақида маълумотларни шакиллантириб борадилар. Айнан ана шу муносабатлар мажмуаси орқали бола ўз “мен”лигини англаб боради.

“Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, XXI – асрга келиб саломатлик психологияси шахс саломатлиги барқарорлигини таъминлашда ижтимоий психологик омилларга, шахснинг ўзига, атрофдаги инсонларга, улар ўртасидаги ўзаро мулоқотга эътибор қаратмоқда. Масалан, ана шундай ижтимоий психологик омиллардан бири бўлмиш оила ва ундаги муҳит, оилани ташкил этувчиларнинг ўзаро муомала маромилари ва шунга алоқадор кўникмалари, бизнинг шароитимизда оиладан ташқари, яқин қариндош - уруғларимиз, кўни – кўшнилари билан муносабатларимиз ҳам бунда катта рол ўйнаганлиги сабабли, бу омилнинг таъсирини бирор лаҳза ҳам эсдан чиқармаслик керак” деб оиладаги муҳитга алоҳида урғу берган устозимиз В.М.Каримовани фикрлари кўпلىб татқиқодларда ўз тасдиғини топмоқда.

Оиладаги психологик муҳит боланинг ҳар томонлама ривожланишига таъсир этиши билан бир қаторда когнитив жараёнларини такомиллашувга ҳам тасир этиб, бола оиладаги ўз ўрнини белгилаб олиши орқали жамиятдаги ўз

ўрнини белгилаб олади. Мазкур ўз ўрнини аниқлаш жараёнида боланинг тафаккури, идроки ва хотирасининг ёшига муттаносиб ровожланганлиги катта ахамиятга эга хисобланади.

Бола тафакури ёшига мутаносиб ривожланиш оила аъзоларини бола билан амалга оширадиган мулоқатларига боғлиқ. Бевосита мулоқот орқали болани нафақат нутқи такомиллашиб боради балки тафаккури ва дунёқариши ҳам кенгайиб боради. Тафаккур ва нутқнинг такомиллашиб бориши ўз навбатида идрокни яхлитлиги ҳамда хотирасини самарадорлигини орттириб боради. Оиладаги соғлом муҳит таъсирида бола тафаккурида мантиқийликни ортириб бориши билан бир қаторда нутқи бойлигини бойитиб, талафузидаги аниқлик таъминлайди.

Тафаккур ва нутқнинг ривожланиб бориши идрокдаги яхлитликни таъминлаши билан бир қаторда ҳаракатдаги аниқликни юзага келтиради. Бола ўзга таълуқли предметларни ажрата олиши ва улар билан муносабатга қришиши оиладаги катталарнинг мулоқатига боғлиқлигини таниқли психологлар такидлаб ўтишган. Бола ўйинчоқни “меники” ёки “меники бўлиши керак” деган ҳолда ҳаракат қилиши табиий ҳол хисобланади. Айнан шундай вақтда катталарни болаги нисбатан саълбий ҳаракат болани идрокда мутлоқ бошқача тасавурни юзага келтириб, унда идрокни турли бузилишларини кўриш мумкин.

Хотирадаги маълумотлардан фойдаланишни самарадорлиги болага нисбатан катталар томонидан амалга ошириладиган муомала самараси натижаси хисобланади. Катталарни ўзаро муносабатлари ҳам болани хотирасига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Оила аъзоларини ҳар бир сўзларини бола идрок қилар экан, уларни икки гуруҳга ажратишини ташқи кўринишидан аниқлаш қийин эмас. Бола сўзларни талафузини эшитиши билан “ёқимли” ва “ёқимсиз” деб идрок этабошлашини юз ифодасида акс этиб туради. Демак болани идрок жараёнига оила аъзоларини ўзаро мулоқати ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Когнитив психология вакиллари олиб борган татқиқодлари натижасига кўра боланинг когнитив ривожланишига ҳар бир оила аъзосини мулоқати ва муносабат бевосита таъсир этиши билан бир қаторда ривожланишига саъбий таъсир кўрсатиши ҳам табиий ҳол хисобланади. Бола бош миясидаги доминантлик хусусияти орқали саълбий товуш эгасига нисбатан кўрқув юзага келиши оқибатида ўша шахсга нисбатан кутилмаганда кучли фобияни болада кузатилиши мумкин. Мазкур ҳолат Э.Ғ.Ғозиев такидлаганларидек “Болаларда вужудга келадиган иллатлар – ўжарлик, қийиқлик, қайсарлик ва ҳоказоларнинг сабабини у камол топаётган муҳитдан, унга кўрсатилаётган тарбиявий таъсирдан, шароитдан, шахсни шакллантириш жараёнидаги камчиликлардан қидириш лозим. Энг муҳими, ота-оналар ҳам, тарбиячилар ҳам боладаги салбий

рухий ҳолат ўткинчи эканини билишлари, унинг сабабларини ҳаққоний аниқлашлари, у билан умумий тил топишлари, унга нисбатан самимий муносабатда бўлишлари зарур”.

Юқоридаги фикрдан ҳам кўриш мумкинки оила боланинг дастлабки билимларни эгаллашмаскан экан ана шу маскандаги шахслараро муносабат болани “мен”лигини такомиллашувида етакчи ўринга эга.

Оилани бола шахсини юзаган келишидаги таъсири хақида Э.Ғ.Ғозиевни куйидаги фикрлари алоҳида эътиборга лойиқ “Боланинг шахси таркиб топишида катталарнинг ахлоқий ибрати алоҳида аҳамиятга моликдир. Лекин юксак фазилатларни, инсоний хислатларни шакллантиришда шунинг ўзигина етарли эмас, чунки бола ўзича фаол ҳаракат қилмаса, ҳамкорликдаги фаолиятда иштирок этмаса, унда ҳеч маҳал хулқ-атвор кўникмалари ҳосил бўлмайди”.

Боланинг шахсини таркиб топиши учун катталар томонидан болани фаоллика ундаш ижобий натижаларни самарасини оширади. Ўйин фаолиятни бола бир ўзига амалга ошира олмайди. Шу сабабли ўйин фаолиятини қандай амалга оширишини предметлар билан боғлиқ ҳолда кўрсатиб бериш катталарнинг вазифаси ҳисобланади.

Оилада боланинг ўйин ва ўқиш фаолиятлари катталар назорати ҳамда кўмаги асосида амалга оширилар экан катталарнинг болага бўлган муносабати - болани когнитив жараёнлари ривожланиб ўз махсулини амалга ошираётган фаолиятида намоён эта олади. Шу сабабли ҳам боланинг онтогенезини дастлабки босқичларини мовфақиятли босиб ўтишида оиладаги муҳит катта аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати

1. Э. Ғ. Ғозиев. “Онтогенез психологияси”. Т. “Ношир” 2010 й.
2. В. М. Каримова. “Саломатлик психологияси”. Т. Заковат – принт” 2025 й.